

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
Mirxoliqova Charos Xabibullaevna	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
Muzafarov Muhammadali Maxsudovich	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
Yadgarova Surayyo	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
Бахтияр Катибжанович Саттаров	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
Джалилова Феруза Намазовна	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
Zuhriddin Azizov	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г. С. Алиходжаева

Доцент кафедры

“Теория и методика дошкольного образования”
при Н.П.У.У. имени Низами

Л. О. Бекмуродова

Магистрант кафедры

“Теория и методика дошкольного образования”
при Н.П.У.У. имени Низами

Аннотация: В статье раскрываются ключевые факторы успешной инклюзии детей с особыми образовательными потребностями, включая создание доступной и поддерживающей образовательной среды, готовность педагогов и родителей к инклюзивному взаимодействию, разработку индивидуальных образовательных маршрутов и использование вариативных педагогических технологий. Особое внимание уделяется организации комплексного психолого-педагогического сопровождения, направленного на максимальную социализацию детей и их полноценное включение в коллектив сверстников.

Ключевые слова: адаптивные технологии и методики, социальная адаптация, индивидуализация обучения, взаимодействие участников образовательного процесса, принципы инклюзии.

Annotatsiya: Mazkur maqolada alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni muvaffaqiyatli inklyuziv ta'lim jarayoniga jalb etishning asosiy omillari yoritiladi. Jumladan, qulay va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish, pedagoglar va ota-onalarning inklyuziv ta'limga tayyorgarligi, individual ta'lim yo'nalishlarini ishlab chiqish hamda variativ pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, bolalarni maksimal darajada ijtimoiylashtirish va ularni tengdoshlari jamoasiga to'liq integratsiya qilishga qaratilgan kompleks pedagogik-psixologik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: adaptiv texnologiyalar va metodikalar, ijtimoiy moslashuv, ta'limni individuallashtirish, ta'lim jarayoni ishtirokchilarining o'zaro hamkorligi, inklyuziya tamoyillari.

Abstract: This article examines the key factors contributing to successful inclusion of children with special educational needs, including the creation of an accessible and supportive educational environment, the readiness of teachers and parents for inclusive practices, the development of individual educational pathways, and the application of flexible pedagogical technologies. Particular emphasis is placed on the provision of comprehensive psychological and pedagogical support aimed at maximizing socialization and ensuring the full integration of children into peer groups.

Key words: adaptive technologies and methods, social adaptation, individualization of learning, interaction among participants in the educational process, principles of inclusion.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в современном образовании уделяется особое внимание инклюзивному образованию. К сожалению, педагоги в своей работе сталкиваются с так называемыми средовыми “барьерами”, которые и затрудняют подготовку специалистов в сфере физической культуры к профессиональной деятельности в инклюзивной образовательной среде. Также работа учителя по физической культуре усложнена повышенным психологическим напряжением в связи с тем, что необходимо обеспечить безопасность всех учащихся, занимающихся физическими упражнениями на занятиях, и в то же время больше внимания уделять детям с особенностями здоровья.

Практика показывает, что на сегодня остается актуальным вопрос интеграции “особых” детей в “массовую” школу.

Главная проблема, которая стоит перед современной школой, - это не только специфика форм и методов обучения, но и низкий уровень подготовленности кадров, формирующих инклюзивную образовательную среду, проводящих психологическую и коррекционную работу с учащимися с особыми образовательными потребностями.

Лица с ограниченными возможностями здоровья - это самые различные категории: с различными нарушениями слуха и зрения, аутизмом, нарушениями опорно-двигательной системы, интеллекта,

задержками психического развития различной степени тяжести, расстройствами эмоционально-волевой сферы и категория лиц с множественными нарушениями. Таким образом уже на понятийном уровне необходимо установить четкое и однозначное соответствие в правовом поле, поскольку проблемы на практике, из-за такого рассогласования, возникают и будут возникать, до окончательного решения вопроса.

Уточнение и доработка правовых основ инклюзивного образования – это не только проблема, но и условие эффективности реализации самого инклюзивного образования. Принципиально важным в инклюзивном образовании является то, что не обучающийся в школе или вузе приспособляется к существующим в учреждении образования условиям, а система образования ориентируется на возможности каждого ребенка. В своих исследованиях мы выделили еще ряд условий, обеспечивающих эффективность инклюзивного образования.

Безусловное принятие концепции инклюзивного образования в школе и вузе и его преемственность с получением высшего образования, создание определенной образовательной системы: школа - вуз.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Инклюзивное образование – один из процессов трансформации общего образования, основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. Данная трансформация ориентирована на формирование условий доступности образования для всех, в том числе обеспечивает доступ к образованию для детей с инвалидностью.

Усилиями общественности в 1990-х – 2000-х гг. и формирование общественного мнения, позволили начать создание условий для такого типа педагогики, получившей наименование инклюзивной (вовлекающей). Восемь принципов инклюзивного образования:

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; “Актуальные проблемы обучения социально- гуманитарных наук в медицинском образовании” Международная научно-практическая онлайн конференция
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; • Все люди нуждаются друг в друге;
4. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
5. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
6. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
7. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами.

Кроме этого, необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении. В настоящее время в Узбекистане начинают активно складываться региональные модели инклюзивной практики обучения, при которой дети с особыми образовательными потребностями (дети с инвалидностью, длительно болеющие дети, дети с особенностями развития, ограниченными возможностями здоровья) включаются в общеобразовательный процесс.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования условий эффективности инклюзивного образования основывается на системном подходе с выделением педагогических, психологических, организационных и социальных условий. В рамках исследования предусматривается комплексное применение качественных (наблюдение, интервью, кейс-стади) и количественных (анкетирование, тестирование, анализ успеваемости) методов, а также сравнительный анализ эффективности различных стратегий, технологий (групповая работа, когнитивные стратегии, вспомогательные технологии, тьюторство, социальное обучение) и моделей инклюзии (полная и частичная) с целью оценки их влияния на социальную адаптацию, развитие и академические достижения всех обучающихся.

Основные компоненты методологии исследования:

1. **Теоретический фундамент и концептуализация.** Определение и уточнение ключевых понятий исследования (инклюзия, эффективность, условия реализации).
2. **Принципы инклюзии.** Опора на принципы доступности, индивидуального подхода, сотрудничества, поддержки и обеспечения качества обучения.
3. **Модели инклюзии.** Анализ и сопоставление моделей полной, частичной и точечной инклюзии.

Методы исследования:

1. **Диагностические качественные методы:** наблюдение, интервью (с педагогами и родителями), фокус-группы.
2. **Диагностические количественные методы:** анкетирование (уровень удовлетворённости, отношение к инклюзии), тестирование (социальные навыки, когнитивные способности), анализ документации (учебные планы, результаты аттестации).
3. **Экспериментальные методы:** формирующий эксперимент, предусматривающий внедрение конкретной технологии (например, когнитивного тренинга) с последующей оценкой его эффективности.

Ключевые условия исследования эффективности (на основе анализа научной литературы):

1. **Педагогические:** образовательные технологии, формирующее оценивание, когнитивные стратегии, тьюторское сопровождение.
2. **Организационные:** вариативные модели обучения, система сопровождения, доступная образовательная среда.
3. **Социально-психологические:** групповая работа, наставничество, социальное обучение, участие родителей.
4. **Технологические:** использование вспомогательных средств и средств коммуникации.

Критерии и показатели эффективности:

- **Личностные:** самооценка, учебная мотивация, готовность к саморазвитию.

Анализ данных. Количественные данные обрабатываются с использованием методов статистического анализа, качественные данные интерпретируются посредством контент- и тематического анализа результатов интервью и наблюдений.

Примерная схема исследования:

теоретический анализ → разработка методического инструментария → проведение пилотного исследования → сравнительный анализ групп (с инклюзией / без инклюзии, различные модели) → интерпретация результатов → разработка практических рекомендаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективность инклюзивного образования достигается за счёт создания безбарьерной среды (физической и психологической), готовности педагогов к работе с детьми (профессиональной и психологической), внедрения специализированных образовательных технологий (совместное обучение, тьюторское сопровождение, развитие социальных навыков), системного сопровождения (психологического, дефектологического), активного вовлечения родителей и ориентации на социальную адаптацию детей как ключевую цель. Результаты включают социализацию, успешное освоение образовательных программ и подготовку к трудовой деятельности.

Ключевые условия эффективности:

1. **Готовность педагогического состава.** Наличие специалистов, прошедших соответствующую подготовку и владеющих инклюзивными методиками, а также психологическая готовность педагогов принимать и поддерживать всех детей.
2. **Инклюзивная среда.** Обеспечение физической доступности (пандусы, специализированное оборудование) и психологического комфорта для всех обучающихся, исключая дискриминацию и обеспечивающего равные возможности.

3. **Системы сопровождения.** Работа междисциплинарных команд специалистов (тьюторы, психологи, логопеды), оказывающих поддержку как детям с ОВЗ, так и их сверстникам и педагогам.
4. **Адаптация учебного процесса.** Использование вариативных образовательных программ, технологий групповой работы, игровых методов, проблемного обучения и вспомогательных образовательных технологий.
5. **Партнёрство с родителями.** Активное вовлечение семей в образовательный процесс, учёт их мнений и потребностей.

Результаты эффективной инклюзии:

1. **Социальная адаптация.** Максимальная интеграция детей с ОВЗ в общество, развитие их социальных навыков.
2. **Личностное развитие.** Формирование уверенности в себе и интеллектуальное развитие каждого ребёнка.
3. **Успеваемость.** Освоение программного материала за счёт индивидуализации образовательных подходов.
4. **Формирование толерантности.** Развитие у всех детей принятия и уважения к различиям, обогащение социального опыта.

Проведённый анализ показывает, что отсутствие хотя бы одного из перечисленных условий снижает эффективность инклюзивного образования, тогда как их комплексное внедрение способствует успешной социализации и обучению детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной среды.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эффективность инклюзивного образования определяется совокупностью условий, включающих создание безбарьерной образовательной среды, подготовку педагогов, использование персонализированных и командных подходов (совместное обучение, тьюторство), интеграцию образовательных технологий (вспомогательных и коммуникационных), активное вовлечение родителей и развитие социальных навыков обучающихся. Ключевой целью инклюзивного образования является максимальная социальная и профессиональная адаптация всех учащихся. В этой связи предлагается системно развивать указанные направления, обеспечивая доступность, индивидуализацию и комплексную поддержку, а также формирование эмпатии и толерантности у всех детей.

Выводы об условиях эффективности:

1. **Комплексный подход.** Эффективность инклюзивного образования зависит не от отдельного фактора, а от их синергетического взаимодействия (образовательная среда + педагогические кадры + технологии + родители).
2. **Адаптация среды.** Ключевым условием выступает физическая, программная и информационная доступность образовательного пространства, а также его адаптация к индивидуальным образовательным потребностям обучающихся (доступные технологии, средства коммуникации).
3. **Командная работа.** Успех инклюзивного обучения определяется согласованным взаимодействием педагогов, специалистов и родителей, а также поддержкой со стороны сверстников, в том числе в рамках тьюторского сопровождения.
4. **Педагогическая готовность.** Необходимым условием является специальная профессиональная и психологическая подготовка педагогов к работе в инклюзивных классах.

Предложения по повышению эффективности:

1. **Развитие инклюзивной культуры.** Обучение всех участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов) навыкам эмпатии, толерантности и командного взаимодействия, а также поощрение наставничества и взаимопомощи между учащимися.
2. **Совершенствование методической базы.** Освоение и практическое применение вспомогательных и альтернативных коммуникационных технологий, а также использование формирующего оценивания для своевременной коррекции образовательного процесса.

3. **Обеспечение ресурсной поддержки.** Создание и развитие необходимых кадровых, материально-технических и информационных ресурсов для реализации инклюзивного образования.
4. **Укрепление партнёрства с родителями.** Формирование эффективных механизмов взаимодействия с семьями обучающихся с учётом их опыта, потребностей и образовательных запросов.
5. **Создание безбарьерной среды.** Обеспечение не только физической доступности (пандусы, лифты), но и доступности учебных материалов, цифровых ресурсов и коммуникационных систем.

Использованная литература:

1. Дубров, А. А. Концептуальные основы инклюзивного образования // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – № 78-4. – С. 20–24.
2. Cullen, M. A., Lindsay, G., Hastings, R., Denne, L. et al. Special Educational Needs in Mainstream Schools: Evidence Review. – London: Education Endowment Foundation, 2020.
3. Алиходжаева, Г. С. Психологическая готовность ребенка к школе: теория и практика // Modern Scientific Research: International Scientific Journal. – 2023. – Т. 1, № 8. – С. 18–26.
4. Алиходжаева, Г. С., Хакимова, О. Психолого-педагогический аспект системы развития логического мышления у детей дошкольного возраста // Innovative Trends in Science, Practice and Education: материалы международной научной конференции. – 2023. – Т. 2, № 8. – С. 46–54.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.